
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 00.004.03

DOI 10.5281/zenodo.15077081

Научная статья

АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА

ANALYSIS OF INFORMATION SYSTEMS FOR DISPATCHING PRODUCTION PROCESS

ЕЛСУКОВА АНАСТАСИЯ АРЬЕВНА,
МИРЭА – Российский технологический университет.

ELSUKOVA ANASTASIA ARIEVNA,
MIREA – Russian Technological University.

В статье рассматриваются особенности бизнес-процесса диспетчеризации производственного процесса и проводится обзор существующих корпоративных информационных систем, поддерживающих функции диспетчеризации, которые предприятия могут внедрить для повышения эффективности производства. В ходе анализа основных функциональных возможностей каждой из систем выявлено наиболее оптимальное решение, отвечающее современным требованиям автоматизации управления производственными процессами. В результате выделено 12 основных функциональных возможностей, релевантных для закрытия потребности в автоматизации процесса диспетчеризации производства.

The article examines the specifics of the business process of dispatching the production process and provides an overview of existing corporate information systems that support dispatching functions that enterprises can implement to improve production efficiency. During the analysis of the main functionality of each of the systems, the most optimal solution was identified that meets the modern requirements of automation of production process management. As a result, 12 main functional capabilities have been identified that are relevant to meet the need for automation of the production dispatching process.

Ключевые слова: диспетчеризация, производственный процесс, автоматизация, MES (Manufacturing Execution Systems), корпоративные информационные системы.

Key words: dispatching, production process, automation, MES (Manufacturing Execution Systems), corporate information systems.

Диспетчеризация производства является ключевым элементом системы управления промышленным предприятием и представляет собой процесс оперативного координационного управления производственными процессами в реальном времени. Её основная задача – обеспечение слаженной работы всех подразделений предприятия для достижения плановых показателей по объёму, номенклатуре и срокам выпуска продукции при оптималь-

ном использовании ресурсов [5, с. 11]. Диспетчеризация охватывает такие аспекты, как контроль выполнения производственных заданий, управление материальными потоками, мониторинг оборудования и оперативное реагирование на отклонения от плана [1].

Основой диспетчеризации является оперативное планирование, которое определяет последовательность и сроки выполнения производственных операций, а также распределение ресурсов (оборудования, материалов, персонала) для достижения поставленных целей. Планирование позволяет установить четкие количественные и временные ориентиры, что значительно облегчает процесс контроля. В свою очередь, производственный контроль направлен на оценку текущих показателей деятельности предприятия, выявление отклонений от плана и принятие мер по их устранению. Эффективный контроль обеспечивает непрерывность производственных процессов, минимизирует простои оборудования, снижает уровень брака и способствует своевременному выполнению обязательств перед заказчиками.

В условиях современного производства диспетчеризация всё чаще осуществляется с использованием информационных систем оперативного управления, таких как MES (Manufacturing Execution Systems) и SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition). Эти системы позволяют автоматизировать сбор и обработку данных о производственных процессах, обеспечивая прозрачность и оперативность управления.

В последнее время российский рынок информационных систем по автоматизации производственных процессов, в том числе диспетчеризации, показывает ярко выраженную растущую тенденцию. Рассмотрим некоторые из современных отечественных решений.

«Галактика MES» (Manufacturing Execution System) – продукт для оперативного управления производством в рамках цеха (участка): планирование операций и работ по рабочим местам (оборудованию) и персоналу, оперативный контроль и сбор данных о выполнении операций и состоянии оборудования, анализ эффективности использования основных производственных ресурсов (оборудования и персонала) [2].

Основной функционал системы [2]:

- Построение пооперационных производственных расписаний с учетом имеющихся ресурсов (персонала и оборудования).
- Формирование сменных заданий.
- Оперативный сбор данных о выполнении и работе производственного персонала и оборудования.
- Формирование нарядов по выполненным работам.
- Система отчетности по выполнению планов, ходу производства, состоянию ресурсов.
- Анализ эффективности использования цехами основных ресурсов (персонала и оборудования).
- Учет предъявлений продукции на контроль БТК (бюро технического контроля).

Стоимость базовой пакетной лицензии продукта на 15 пользователей составляет 3 720 000 рублей [2].

Adeptik MES – современное решение для управления внутрицеховыми производственными процессами, которое позволяет наладить оперативное производственное планирование с использованием систем класса APS (Advances Planning & Scheduling). Это отечественный продукт, учитывающий особенности организации производства на российских предприятиях. Полная интеграция с 1С:ERP на уровне НСИ и с системой производственного планирования Adeptik APS.

К основному функционалу данной системы относится [3]:

- выдача сменно-суточных заданий (для каждого сотрудника в системе на основе общего плана формируется сменное задание со списком всех операций в определённой последовательности);
- регистрация основных событий в цехе (начало/окончание операций; перерывы сотрудников в рабочей смене);
- регистрация доп. данных у рабочих центров (отсутствие материала, регламентированный перерыв, поломка станка); остальные статусы проставляются автоматически (в работе, доступен);
- формирование логистических операций для перемещения полуфабрикатов;
- формирование транспортировочных операций для материалов;
- нормирование операций (фиксация времени исполнения каждой операции; автоматическое нормирование на основе собранных данных).

В отличие от большинства систем такого рода Adeptik MES – технически простое решение, которое не требует долгого внедрения. Установка и настройка модуля может занять 1-2 месяца. Необходимо несколько компьютеров (в зависимости от размера цеха) и сканеры штрих-кодов (это опционально, чтобы удобнее и быстрее регистрировать некоторые события в цехе, например, перерывы сотрудников в работе). Предварительный расчет стоимости внедрения проекта осуществляется после заполнения опросного листа [3].

Последний рассматриваемый продукт – «Система диспетчеризации I-DS» компании «ИндаСофт». Система диспетчеризации I-DS является базовым структурным элементом для создания комплексной системы управления производством, интегрирующей данные по технологическим процессам, энергоресурсам, качеству, согласованным материальным балансам, производственным событиям и заданиям. I-DS — передовое решение, разработанное в соответствии с современными тенденциями развития систем диспетчеризации производственных процессов [4].

Компания «ИндаСофт» планомерно разрабатывает и совершенствует решения по автоматизации процессов управления производственной деятельностью, максимально ориентируясь на специфику отечественных предприятий. Специализированный программный продукт I-DS, разработанный сотрудниками компании, представляет собой комплексное решение по автоматизации всех составляющих процесса диспетчерского контроля и управления.

Основные функциональные возможности [4]:

1. Формирование рабочих наборов показателей для анализа.
2. Дополнение рабочих наборов расчётными показателями с использованием конструктора формул.
3. Осуществление анализа данных в различных представлениях: тренды, таблицы, статистика, график относительной зависимости.
4. Контроль технологических режимов.
5. Назначение и контроль исполнения диспетчерских заданий.
6. Ведение оперативных записей о производственных событиях, возникающих в течение смены.
7. Формирование/получение извне производственного задания.
8. Учет потребления сырья на производство партий, в том числе через использование механизма спецификаций (нормативные потребления).

Цена на данный продукт зависит от индивидуальных потребностей предприятия и формируется после заполнения опросного листа.

В ходе сравнительного анализа представленных выше информационных систем было выделено 12 основных функциональных возможностей, релевантных для закрытия потреб-

ности в автоматизации процесса диспетчеризации производства. Сравнение систем в соответствии с этими функциональными требованиями приведено в табл. 1.

Таблица 1. Сравнение информационных систем

Функциональные возможности	Система		
	«Галактика MES»	Adeptik MES	ИндаСофт: «Система диспетчеризации I-DS»
Построение производственных расписаний	+	+	+
Формирование сменных заданий	+	+	+
Оперативный сбор данных	+	+	+
Контроль технологических режимов	-	-	-
Учет и нормирование операций	-	+	-
Формирование отчетов	+	-	+
Интеграция с ERP-системами	+	+ (1C:ERP)	-
Управление материальными потоками	-	+	+
Контроль качества продукции	+	-	-
Анализ эффективности ресурсов	+	-	+
Простота внедрения	-	+	-
Гибкость и настройка	+	+	+

На основе проведенного анализа функциональных возможностей систем Галактика MES, Adeptik MES и «Системы диспетчеризации I-DS» можно сделать вывод, что наиболее релевантной для автоматизации процесса диспетчеризации производства является «Система диспетчеризации I-DS». Данное решение демонстрирует высокий уровень гибкости и адаптивности, обеспечивая комплексный контроль технологических режимов, управление материальными потоками и глубокий анализ эффективности использования ресурсов, что особенно важно для предприятий с высокими требованиями к мониторингу и оперативному управлению производственными процессами. Кроме того, система поддерживает интеграцию с другими корпоративными решениями, что позволяет создать единое информационное пространство для управления производством.

Однако, если приоритетом является простота внедрения и оперативное планирование с учетом материальных потоков, Adeptik MES может стать более подходящим выбором для средних и малых предприятий. В свою очередь, Галактика MES подходит для крупных предприятий, где требуется широкий функционал, включая контроль качества продукции и формирование отчетов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Высотчев С.В. Построение информационных систем оперативной диспетчеризации; М-во образования и науки РФ, Московский гос. ун-т дизайна и технологии. М.: МГУДТ, 2011. 212 с.
2. «Галактика MES». 2024. URL: <https://galaktika.ru/mes> (дата обращения: 01.03.2025).
3. Adempic MES: Система для управления производственными процессами внутри цеха. 2024. URL: <https://adeptik.com/snaryad-mes> (дата обращения: 01.03.2025).
4. ИндаСофт: Диспетчеризация производства. 2025. URL: <https://indusoft.ru/solutions/dispatcher> (дата обращения: 01.03.2025).

5. Юзвович Л.И. Система государственных закупок: теоретический и практический аспекты: монография / Л.И. Юзвович, Н.Ю. Исакова, Ю.В. Истомина и др. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2019. 233 с.

6. MordorIntelligence: Анализ размера и доли рынка систем управления производством – тенденции роста и прогнозы (2024-2029 гг.). 2025. URL: <https://www.mordorintelligence.com/ru/industry-reports/manufacturing-execution-systems-market> (дата обращения: 01.03.2025).

Поступила в редакцию: 09.03.2025

Принята в печать: 16.04.2025

© Елсукова А.А., 2025.